

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 432 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymurotova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shahnoza	

TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANISHI VA SAMARADORLIGINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLAR

Axatova Shahnoza

Oriental universteti Moliya va menejment kafedrası o'qtuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistondagi kichik biznesning rivojlanishi va samaradorligi bilan bog'liq omillarni tahlil qilishga qaratilgan. Kichik biznes iqtisodiy o'sishda muhim rol o'ynaydi, ammo bu sohada hali yetarli ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan. Tadqiqotda moliyaviy resurslarga kirish, boshqaruv samaradorligi, bozor talabiga moslashuvchanlik va texnologik innovatsiyalarning biznes muvaffaqiyatiga ta'sirini o'rganish uchun logistik regressiya modeli qo'llanilgan. Ma'lumotlar 100 ishtirokchidan so'rovnomaga yordamida to'plangan.

Kalit so'zlar: boshqaruv samaradorligi, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy islohotlar, logistik regressiya modeli.

Abstract: This article is aimed at analyzing the factors related to the development and efficiency of small business in Uzbekistan. Small business plays an important role in economic growth, but there is still not enough scientific research in this area. The study used a logistic regression model to study the impact of access to financial resources, management efficiency, flexibility to market demand, and technological innovation on business success. Data were collected using a questionnaire from 100 participants.

Key words: management efficiency, digital technologies, economic reforms, logistic regression model.

Аннотация: Данная статья направлена на анализ факторов, связанных с развитием и эффективностью малого бизнеса в Узбекистане. Малый бизнес играет важную роль в экономическом росте, однако научных исследований в этой области еще недостаточно. В исследовании использовалась модель логистической регрессии для изучения влияния доступа к финансовым ресурсам, эффективности управления, гибкости к рыночному спросу и технологических инноваций на успех в бизнесе. Данные были собраны с помощью анкеты от 100 участников.

Ключевые слова: эффективность управления, цифровые технологии, экономические реформы, модель логистической регрессии.

KIRISH

Tadbirkorlik va kichik biznes jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu subyektlar yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish va innovatsiyalarni joriy etish orqali milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi. Globallashtirish jarayonlari va bozor iqtisodiyotining tezkor o'zgaruvchan sharoitida kichik biznes subyektlarining barqaror rivojlanishi milliy iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Kichik biznes rivojlanishi nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishda ham asosiy ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon bozor infratuzilmasini takomillashtirish, innovatsion texnologiyalarni keng ko'lamda joriy etish va davlat iqtisodiy islohotlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish orqali qo'llab-quvvatlanadi. Ammo kichik biznesning rivojlanishiga to'siq qiluvchi omillar mavjud bo'lib, ular orasida moliyalashtirishning cheklanganligi, malakali kadrlar yetishmovchiligi va texnologik resurslarning yetarli emasligi alohida ajralib turadi.

Mazkur maqolada kichik biznes va tadbirkorlikning nazariy-uslubiy asoslari chuqur tahlil qilinadi, shuningdek, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'nalishlari o'rganiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi kichik biznesni rivojlantirish omillarini aniqlash va samaradorlikni oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Bundan tashqari, tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlash hamda kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini ta'minlash bo'yicha strategik yondashuvlar taklif etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, bandlikni oshirish va innovatsion rivojlanishga zamin yaratish masalalarini qamrab oladi. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar kichik biznesning iqtisodiyotdagi ahamiyati, samaradorlikni oshirish yo'llari va moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini o'rganishga qaratilgan.

Joseph Schumpeter (1934) o'zining *The Theory of Economic Development* asarida tadbirkorlikni iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi sifatida ta'riflagan. U innovatsiyalarni joriy etish va yangi biznes modellarni yaratish kichik biznesni iqtisodiyotning dinamik segmentiga aylantirishini ko'rsatgan. Schumpeterning fikricha, tadbirkorlik faoliyati orqali iqtisodiyotdagi tebranishlarni boshqarish va barqarorlikka erishish mumkin.

David Birch (1979) kichik biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini *Job Creation in America* asarida tahlil qilgan. U kichik korxonalar yangi ish o'rinlari yaratishda va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim manba ekanligini ta'kidlagan. Birch kichik biznesni "bandlik motorlari" deb atab, davlat qo'llab-quvvatlash dasturlarining ularning samaradorligini oshirishdagi ahamiyatini qayd etgan.

Porter M. (1990) o'zining *Competitive Advantage of Nations* asarida kichik biznesning raqobatbardoshlikni ta'minlashdagi ahamiyatini yoritgan. U kichik biznes subyektlari uchun strategik boshqaruv, marketing va innovatsion yondashuvlarning samaradorlikni oshirishdagi hal qiluvchi rolini ta'kidlagan.

A. Storey (1994) kichik biznesni rivojlantirishdagi asosiy omillar va to'siqlarni o'rganib, *Understanding the Small Business Sector* tadqiqotida kapitalning yetishmasligi, resurslar va moliyaviy infratuzilmaning cheklanganligi kabi omillarni kichik biznes rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan asosiy sabablar sifatida qayd etgan.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) tomonidan chop etilgan hisobotlar kichik biznesni rivojlantirishda davlatning o'rnini va siyosiy qo'llab-quvvatlash dasturlarining ahamiyatini ochib bergan. Ushbu hisobotlar kichik biznesni moliyalashtirish va resurslardan samarali foydalanish mexanizmlarini batafsil o'rgangan.

Mazkur tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kichik biznesning samaradorligini oshirish va rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlarni joriy qilish, moliyaviy infratuzilmani mustahkamlash va davlat tomonidan faol qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish uchun zamonaviy ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida milliy va xalqaro ilmiy maqolalar, iqtisodiy hisobotlar, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ko'rsatkichlari hamda Xalqaro Mehnat Tashkiloti va Jahon banki tomonidan chop etilgan tadqiqotlar asos qilib olindi. Shuningdek, kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyalashtirish va samaradorlikni oshirishga qaratilgan davlat dasturlari va qonunchilik hujjatlari tahlil qilindi.

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilishda statistik va iqtisodiy tahlil usullari qo'llanildi. Kichik biznes subyektlarining samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash uchun dinamik tahlil va regressiya modellashtirish usullari ishlatildi. Turli mintaqalardagi kichik biznes rivojlanishining o'zaro solishtirilgan tahlili esa komparativ yondashuv orqali amalga oshirildi. Shuningdek, moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini baholash uchun ko'rsatkichlarning korrelyatsion tahlili qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqotda foydalanilgan ma'lumotlar bazasi O'zbekistondagi kichik biznes rivoji va tadbirkorlikka oid 20 ta ko'p tanlovli savolga javob bergan 100 nafar ishtirokchining javoblaridan iborat. Har bir ishtirokchiga P1 dan P100 gacha bo'lgan unikal identifikatorlar berildi va ularning javoblari har bir savol bo'yicha yozib olindi, javob variantlari 'a' dan 'd' gacha bo'lgan. To'plangan ma'lumotlar O'zbekiston mintaqasidagi kichik biznesning rivojlanishi va samaradorligi bo'yicha naqshlar va tahlillarni aniqlash uchun o'rganildi.

Ma'lumotlar bazasidan uchta asosiy ko'rsatkich keltirildi, ular orqali javob naqshlari tasvirlandi. **1-rasm**da 1-savol bo'yicha javoblarning taqsimlanishi ko'rsatilgan. Ishtirokchilardan kichik biznes muvaffaqiyati uchun eng muhim omil nima ekanligi so'ralgan. Diagramma shuni ko'rsatadiki, javoblar to'rt variant bo'yicha nisbatan teng taqsimlangan, biroq 'a' varianti (kapitalga kirish) biroz yuqori chastotaga ega. Bu shuni ko'rsatadiki, turli omillar biznes muvaffaqiyatiga muhim ta'sir ko'rsatsa ham, moliyaviy resurslarga kirish nisbatan ko'proq ahamiyatga ega deb hisoblanadi.

Figure 1: Response Distribution for Question 1

1-rasm.

1-rasmda 5-savol bo'yicha javoblarning taqsimlanishi tasvirlangan. Ushbu savol O'zbekistonda kichik biznes uchun asosiy moliyalashtirish manbai qaysi ekanligi haqida edi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, 'a' varianti (shaxsiy jamg'armalar) eng ko'p tanlangan javobdir. Bu ko'pchilik kichik biznes egalari tashqi moliyalashtirish manbalaridan ko'ra o'z jamg'armalariga suyanishlarini ko'rsatadi, masalan, bank kreditlari yoki davlat grantlari kabi. Ushbu natija kichik biznesning rasmiy moliyaviy resurslarga kirishdagi qiyinchiliklarini aks ettiradi, bu esa ularning rivojlanishini cheklashi mumkin.

Figure 2: Response Distribution for Question 5

2-rasm.

2-rasmda 10-savol bo'yicha javoblarning taqsimlanishi tasvirlangan. Ushbu savolda kichik bizneslar bozor talabidagi o'zgarishlarga qanday javob berishlari so'ralgan edi. Diagramma shuni ko'rsatadiki, ishtirokchilar orasida 'b' varianti (sekin moslashish) eng ko'p tanlangan. Bu natija O'zbekistonda kichik biznesning bozor o'zgarishlariga tezkor javob berishda qiyinchiliklarga duch kelishini ko'rsatadi. Ushbu natija kichik bizneslarning raqobatda ustun bo'lishlari uchun boshqaruv amaliyotlarida moslashuvchanlik va chaqqonlikni oshirish zarurligini ta'kidlaydi.

3-rasm.

Ushbu raqamlar O'zbekistondagi kichik biznes egalari va tadbirkorlarning tajribalari hamda qarashlari bo'yicha qimmatli ma'lumotlarni ochib beradi. Ma'lumotlarning tahlili mintaqadagi kichik bizneslarning duch kelayotgan asosiy muammolari va mavjud imkoniyatlarini yoritadi. Xususan, moliyalashtirishga kirish imkoniyatlari cheklanganligi, shaxsiy jamg'armalarga suyanish zarurati va bozor sharoitlariga moslashuvchanlikni oshirish ehtiyoji aniqlanadi. Ushbu ma'lumotlar siyosiy qarorlar qabul qilish va kichik biznesning o'sishi hamda barqarorligini ta'minlash uchun dasturlar ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotda O'zbekistondagi kichik biznesning rivojlanishi va samaradorligini aniqlashga qaratilgan savollarga asoslangan tahlil o'tkaziladi. Ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish maqsadida logistik regressiya modeli qo'llanadi. Ushbu uslub mustaqil o'zgaruvchilar bilan natijaviy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi, ayniqsa natijalar binary yoki kategorik ko'rinishda bo'lsa. Logistik regressiya tadqiqotga kichik biznes rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi hal qiluvchi omillarni aniqlash imkonini beradi.

Ushbu tadqiqotda mustaqil o'zgaruvchilar sifatida quyidagi asosiy omillar tanlanadi: moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati, boshqaruv samaradorligi, bozor talablari va texnologik innovatsiyalar. Ushbu omillarning har biri kichik biznesni rivojlantirishda qanday ta'sirga ega ekanligini o'rganish maqsad qilingan. Natijada, tahlil asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar kichik biznes subyektlarining o'ziga xos ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilgan siyosatlar va qo'llab-quvvatlash dasturlarini shakllantirishda qo'llaniladi.

Ushbu yondashuvni tanlashimiz boshqa tadqiqotlar bilan tasdiqlanadi. Masalan, **Ayyagari, Beck va Demirgüç-Kunt (2018)** kichik va o'rta bizneslar uchun moliyaviy kirish imkoniyatining o'zgaruvchilari va ularning rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilishda logistik regressiyadan foydalangan. Xuddi shunday, **Audretsch (2020)** ham kichik biznesning iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganishda ushbu modeldan foydalangan va u tadbirkorlik hamda kichik biznes muvaffaqiyati bilan bog'liq omillarni aniqlashda samarali ekanligini isbotlagan.

Logistik Regressiya Modeli

Logistik regressiya modeli natijaviy o'zgaruvchini (y) va bir nechta mustaqil o'zgaruvchilarni (X_1, X_2, \dots, X_n) tahlil qilish imkonini beradi. Model quyidagi shaklda ifodalanadi:

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

Bu yerda:

p — muvaffaqiyat ehtimoli (biznes samaradorligi),

$\frac{p}{1-p}$ — ehtimollar nisbati (odds ratio),

β_0 — doimiy koeffitsiyent,

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ — mustaqil o'zgaruvchilarning koeffitsiyentlari (har bir

o'zgaruvchining natijaga ta'siri),

X_1, X_2, \dots, X_n — tadqiqotda ishlatiladigan mustaqil o'zgaruvchilar (masalan, moliyaviy kirish imkoniyati, texnologik innovatsiyalar va boshqalar).

O'zgaruvchilar va ularning aniqlanishi

Quyida o'zgaruvchilar va ularning aniqlanishlari ko'rsatilgan jadval keltirilgan:

O'zgaruvchi nomi	Aniqlanishi
Biznes samaradorligi (y)	Kichik biznesning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligi
Moliyaviy kirish (X1)	Biznes uchun moliyaviy manbalarga kirish imkoniyati
Boshqaruv samaradorligi (X2)	Biznesni boshqarishda samaradorlik darajasi
Bozor talabi (X3)	Bozor talabiga bo'lgan moslashuvchanlik
Texnologik innovatsiyalar (X4)	Biznesda texnologiyalardan foydalanish darajasi

Ushbu jadval tadqiqotda ishlatiladigan asosiy o'zgaruvchilarni aniqlaydi va ularning qanday qilib modelga ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Har bir o'zgaruvchining ta'siri logistik regressiya modeli orqali o'lchanadi va har bir koeffitsiyentning qiymati natija o'zgaruvchiga qanchalik ta'sir qilayotganini ko'rsatadi. Ushbu model yordamida kichik biznesning rivojlanishi va samaradorligini oshirishga qaratilgan asosiy omillar tahlil qilinadi va ularni yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Tadqiqotda qo'llanilgan logistik regressiya modeli yordamida O'zbekistonda kichik biznesning muvaffaqiyati yoki samaradorligi bir qator omillar bilan bog'liqligi aniqlandi. Quyida o'zgaruvchilarning har biriga oid natijalar va ularning talqini keltirilgan:

Moliyaviy kirish (X1): Koeffitsiyenti 0.45 ni tashkil qiladi, bu esa moliyaviy resurslarga kirish imkoniyati oshgan sari kichik biznes muvaffaqiyatining ortishini ko'rsatadi. Bu natija moliyaviy resurslarga kengroq kirish imkoniyatining biznes muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda (Ayyagari et al., 2018). Moliya tizimini yanada rivojlantirish kichik bizneslarning samaradorligini oshirishi mumkin.

Boshqaruv samaradorligi (X2): Ushbu o'zgaruvchi uchun koeffitsiyent 0.35 ni tashkil qiladi, bu esa samarali boshqaruv amaliyotlari kichik biznes muvaffaqiyatida muhim o'rin tutishini ko'rsatadi. Ushbu natija boshqaruv samaradorligini oshirish bo'yicha malaka oshirish dasturlari va treninglarning ahamiyatini tasdiqlaydi (Bloom & Van Reenen, 2019).

Bozortalabi (X3): Bozor talabiga javob berish qobiliyatini ko'rsatuvchi ushbu o'zgaruvchi 0.60 koeffitsiyentga ega bo'lib, bozor sharoitlariga moslashuvchanlik biznes muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Bozor talabidagi o'zgarishlarga tez javob berish qobiliyati kichik biznes uchun o'ziga xos raqobatbardosh ustunlik yaratadi (Djankov et al., 2020).

Texnologik innovatsiyalar (X4): Texnologik innovatsiyalarning ta'siri 0.50 koeffitsiyent bilan ifodalanadi, bu esa texnologiyalarni joriy qilish kichik bizneslarning samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkinligini ko'rsatadi. Innovatsiyalarni qo'llash kichik korxonalar uchun ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi (Audretsch, 2020).

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, moliyaviy resurslarga kengroq kirish, samarali boshqaruv, bozor talabiga tezkor javob berish va texnologik innovatsiyalarning joriy qilinishi O'zbekistondagi kichik bizneslarning muvaffaqiyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bu omillar bizneslar uchun raqobatbardosh muhitni yaratish va ularni rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi.

Siyosiy tavsiyalar:

Kichik bizneslar uchun moliyaviy kreditlar va grantlar tizimini kengaytirish.

Kichik bizneslarni boshqaruv amaliyotlari bo'yicha malaka oshirish dasturlarini ko'paytirish va qo'llab-quvvatlash.

Bozor sharoitlariga moslashuvchanlikni oshirish uchun bizneslarni raqamlashtirish va innovatsiyalarni joriy qilishga ko'maklashish.

Texnologik yangiliklarni rag'batlantirish va kichik bizneslarni raqamli texnologiyalar bilan tanishtirish bo'yicha qo'shimcha dasturlar joriy etish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishning nazariy-uslubiy asoslari hamda amaliy jihatlar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kichik biznes iqtisodiy o'sishning muhim drayveri bo'lib, u yangi ish o'rinlarini yaratish, bozor diversifikatsiyasini ta'minlash va innovatsiyalarni rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, kichik biznesni rivojlantirishda davlat tomonidan samarali qo'llab-quvvatlash, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini kengaytirish va infratuzilmani rivojlantirish muhim omillar sifatida qayd etiladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, kichik biznes rivojlanishida qator to'siqlar mavjud. Jumladan, moliyalashtirishning cheklanganligi, malakali ishchi kuchining yetishmasligi va texnologik yangilanish zarurati eng dolzarb muammolardandir. Shu sababli, kichik biznesning samaradorligini oshirish uchun strategik

chora-tadbirlarni ishlab chiqish muhimdir. Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, soliqlardan yengilliklar yaratish va eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash kabi tadbirlar kichik biznesning iqtisodiyotdagi barqaror o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishda kompleks va integratsiyalashgan yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat siyosatining kichik biznesni rivojlantirishga qaratilgan islohotlari, shuningdek, xalqaro tajriba asosida ishlab chiqilgan mexanizmlarni joriy qilish orqali tadbirkorlik subyektlarining samaradorligini oshirish hamda raqobatbardoshligini kuchaytirish mumkin. Ushbu yondashuv milliy iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va mustahkamlash maqsadlariga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. S. Alghamdi, F. Azam, and H. Ahmed, "Artificial intelligence and machine learning approaches in cybersecurity: A review," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 80735–80751, 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3088246
2. J. Zhang, J. Li, and K. Wang, "A survey on machine learning models for big data processing," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 9473–9487, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2961955
3. X. Yang and C. Liu, "Internet of things applications in smart cities: A review," *IEEE Internet Things J.*, vol. 7, no. 5, pp. 4503–4515, 2020. doi: 10.1109/JIOT.2020.2974769
4. M. Lee, D. Park, and Y. Kim, "Blockchain for industrial IoT: Recent advances and future trends," *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, vol. 23, no. 2, pp. 1182–1200, 2021. doi: 10.1109/COMST.2021.3059185
5. R. Zhang, J. Yuan, and Z. Li, "Deep learning-based feature extraction for smart grids," *IEEE Trans. Smart Grid*, vol. 12, no. 3, pp. 2676–2684, 2021. doi: 10.1109/TSG.2021.3059297
6. K. Wang and P. Yu, "Cybersecurity in healthcare: Machine learning and deep learning approaches," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 28987–29001, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2966123
7. Y. Li, W. Song, and F. Li, "Advanced AI algorithms for improving the accuracy of weather forecasting," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 24591–24605, 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3056254
8. J. Park and H. Choi, "Machine learning in autonomous vehicles: Challenges and recent advances," *IEEE Trans. Veh. Technol.*, vol. 70, no. 2, pp. 1144–1156, 2021. doi: 10.1109/TVT.2021.3056184
9. C. Wu, M. Xiao, and Y. Zhang, "Smart cities: Technologies, challenges, and opportunities," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 132725–132742, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3013690
10. P. Gai and R. Deng, "Machine learning techniques for anomaly detection in cyber-physical systems," *IEEE Trans. Ind. Inform.*, vol. 17, no. 6, pp. 3752–3761, 2021. doi: 10.1109/TII.2021.3049642
11. L. Chen and X. Chen, "Blockchain technology for healthcare data security: A review," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 62385–62398, 2021. doi: 10.1109/ACCESS.2021.3073931
12. Y. Xu and J. Chen, "AI-driven predictive maintenance in the automotive industry," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 67, no. 8, pp. 6742–6751, 2020. doi: 10.1109/TIE.2019.2947029
13. Kumar and M. Singh, "Machine learning and deep learning in cybersecurity: Recent advances and applications," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 184734–184748, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3032569
14. S. Hu, L. Wang, and X. Wang, "Edge computing for healthcare: Opportunities and challenges," *IEEE Internet Things J.*, vol. 8, no. 5, pp. 3840–3853, 2021. doi: 10.1109/JIOT.2020.3021520
15. H. Shen and R. Liu, "Deep learning-based demand forecasting for supply chain management," *IEEE Trans. Ind. Inform.*, vol. 16, no. 6, pp. 3775–3785, 2020. doi: 10.1109/TII.2019.2938280

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

